

¿Cómo comprobar si sus datos son FAIR?

Localizable

Cualquiera ha de poder encontrar y localizar sus datos. Los metadatos enriquecidos deben estar disponibles en línea en un recurso de búsqueda y los datos han tener asignado un identificador persistente.

- Sus datos tienen un identificador persistente.
- Los datos están descritos con metadatos enriquecidos.
- Los metadatos están en línea en un recurso de búsqueda, por ejemplo, en un catálogo o en repositorio de datos.
- El registro de metadatos especifica el identificador persistente.

Accesible

Ha de ser posible que tanto personas como máquinas tengan acceso a sus datos, bajo condiciones específicas o restricciones cuando sea oportuno. ¡FAIR no significa que los datos sean siempre abiertos! Sin embargo, los metadatos sí han de estar disponibles, independientemente de que los datos sean accesibles públicamente o no.

- El ID persistente enlaza con los datos o metadatos asociados para que estos puedan ser recuperados.
- El protocolo mediante el cual se pueden recuperar los datos sigue estándares reconocidos, por ejemplo, <http://>.
- El procedimiento de acceso incluye pasos de autenticación y autorización en caso de que sea necesario.
- Los metadatos serán accesibles, siempre que sea posible, aunque los datos no sean.

Interoperable

Los datos y metadatos han de ajustarse a formatos y estándares reconocidos para permitir su combinación e intercambio.

- Los datos se proporcionan en formatos conocidos y usados ampliamente, y preferiblemente abiertos.
- Los metadatos proporcionados siguen estándares reconocidos.
- Siempre que sea posible se utilizarán vocabularios controlados, palabras clave, tesauros u ontologías.
- Se incluyen referencias y enlaces a otros datos relacionados.

Reutilizable

Es importante acompañar los datos de documentación suficiente para respaldar la interpretación y reutilización de los datos. Los datos deben ajustarse a las normas de la comunidad y tener una licencia clara para que otros sepan qué tipos de reutilización están permitidos.

- Los datos son precisos y están bien descritos con todos los atributos relevantes.
- Los datos tienen una licencia de uso de datos clara y accesible.
- Queda claro cómo, por qué y quién ha creado y procesado los datos.
- Los datos y sus metadatos cumplen con los estándares que usa la comunidad de ese dominio concreto